

SoildiverAgro project

Toepassing van nieuwe beheerspraktijken om de productie en de kwaliteit van de gewassen te verbeteren

HET WAT EN WAAROM

Stalmest en ingewerkte groenbemesters gaven de beste economische resultaten in biologische akkerbouw

De meeste landbouwgrond in Vlaanderen bevat (te)veel P. Dit lijkt negatief voor de microbiële activiteit in de wortelzone, die biologische telers nodig hebben voor de plantenvoeding. ILVO onderzocht methoden die bodemkwaliteit en N voorzien, terwijl ze het P-overschot verminderen. Door stalmest te co-composteren met 'bruin' materiaal werden de N:P en C:P verhoudingen gewijzigd. Daarnaast werden groenbemesters (GB) vernietigd en ingewerkt versus gemaaid en afgevoerd. Volgende behandelingen zijn toegepast in aardappelen (2020), GB, winterprei (2021, niet in proef), zomergerst (2022), GB, en savooikool (2023).

- NB_INW: geen bemesting + GB inwerken
- NB_AFV: geen bemesting + GB afvoeren
- SM_INW: stalmest + GB inwerken
- SM_AFV: stalmest + GB afvoeren
- C_INW: compost + GB inwerken
- C_AFV: compost + GB afvoeren

De directe kosten verschilden slechts 1 of 2% tussen de behandelingen. Voor bemesting werd alleen de brandstof voor het uitrijden aangerekend. De mest was gratis, omdat ze geruild werd tegen grasklaver van een ander perceel. Het afvoeren van de groenbemesters vroeg extra brandstof- en arbeidskosten, maar de verkoop ervan genereerde ook extra inkomsten.

De gewasproductie varieerde wel aanzienlijk. Ze was hoger na stalmest dan na compost (en geen bemesting). Dit was een direct gevolg van de werkingscoëfficiënt van de bemesting (actieve N stalmest > compost). Bovendien gaf het verwijderen van de groenbemester lagere producties. Dit was het duidelijkst bij savooien en aardappelen, gewassen die veel stikstof vragen.

Over de 3 proefjaren waren de brutomarges SM_INW > SM_AFV (-18%) > C_INW (-24%) > C_AFV (-35%) > NB_INW (-38%) > NB_AFV (-44%). Hogere producties resulteerden in hogere inkomsten en in hogere brutomarges.

1. Opbrengsten, directe (variabele) kosten en brutomarge (euro/ha) per groeiseizoen/gewas en de totalen over de driejarige proef

KERNWOORDEN

Biologische akkerbouw, stalmest, compost, groenbemesters

AUTEURSCHAP

Jo Bijttebier, Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) Merelbeke, België
Hilde Wustenberghs, Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) Merelbeke, België

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.